

Цифровизация финансовых механизмов как фактор развития зелёной экономики

Рахмедова Мадинахон Нусрат кизи

Доцент кафедры «Корпоративные финансы
и ценные бумаги», ТГЭУ

E-mail: madinaxonrahmedova@gmail.com

Аннотация . В условиях глобальной трансформации экономики и усиления экологических вызовов особую значимость приобретает развитие зелёной экономики, направленной на обеспечение устойчивого роста и рационального использования природных ресурсов. В данной работе рассматривается роль цифровизации финансовых механизмов как ключевого фактора, способствующего переходу к экологически ориентированной модели экономического развития. Обосновано, что внедрение цифровых финансовых инструментов, включая электронные платежные системы, финтех-решения и цифровые платформы, способствует повышению прозрачности финансовых потоков, снижению транзакционных издержек и стимулированию инвестиций в экологические проекты. Особое внимание уделяется влиянию цифровизации на развитие зелёного финансирования, включая «зелёные» облигации и устойчивые инвестиции. Сделан вывод о том, что интеграция цифровых технологий в финансовую систему способствует ускорению перехода к зелёной экономике и повышению экологической устойчивости.

Annotatsiya. Iqtisodiyotning global transformatsiyasi va ekologik muammolarning kuchayishi sharoitida barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur ishda moliyaviy mexanizmlarning raqamlashtirilishi yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Raqamli moliyaviy vositalar, jumladan elektron to'lov tizimlari, fintex yechimlar va raqamli platformalarning joriy etilishi moliyaviy oqimlar shaffofligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda ekologik loyihalarga investitsiyalarni rag'batlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Shuningdek, raqamlashtirishning yashil moliyalashtirishga, xususan "yashil" obligatsiyalar va barqaror investitsiyalarga ta'siri tahlil qilingan. Xulosa qilinishicha, moliya tizimiga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtiradi va ekologik barqarorlikni oshiradi.

Abstract. In the context of global economic transformation and increasing environmental challenges, the development of a green economy aimed at sustainable growth and efficient use of natural resources is becoming increasingly important. This paper examines the role of digitalization of financial mechanisms as a key factor in the transition to an environmentally oriented economic model. It is substantiated that the implementation of digital financial instruments, including electronic payment systems, fintech solutions, and digital platforms, enhances the transparency of financial flows, reduces transaction costs, and stimulates investments in environmental projects. Particular attention is paid to the impact of digitalization on the development of green finance, including green bonds and sustainable investments. It is concluded that the integration of digital technologies into the financial system accelerates the transition to a green economy and improves environmental sustainability.

Ключевые слова: цифровизация, зелёная экономика, финансовые механизмы, устойчивое развитие, зелёное финансирование, финтех, электронные платежи, инвестиции, зелёные облигации, экологическая устойчивость, цифровые платформы, прозрачность, транзакционные издержки, инновации, финансовый рынок.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, yashil iqtisodiyot, moliyaviy mexanizmlar, barqaror rivojlanish, yashil moliyalashtirish, fintex, elektron to'lovlar, investitsiyalar, yashil obligatsiyalar, ekologik barqarorlik, raqamli platformalar, shaffoflik, tranzaksiya xarajatlari, innovatsiyalar, moliya bozori.

Keywords: digitalization, green economy, financial mechanisms, sustainable development, green finance, fintech, electronic payments, investments, green bonds, environmental sustainability, digital platforms, transparency, transaction costs, innovation, financial market.

В условиях усиления глобальных экологических вызовов и ускоряющейся цифровой трансформации мировой экономики формирование зелёной экономики становится стратегическим приоритетом для большинства стран. По оценкам международных организаций, для достижения целей устойчивого развития ежегодный глобальный дефицит финансирования составляет около **2,5 трлн долларов США**, что требует активного привлечения частного капитала и развития инновационных финансовых инструментов. В этих условиях особую роль начинает играть цифровизация финансовых механизмов, обеспечивающая повышение эффективности распределения ресурсов и прозрачности инвестиционных потоков.

Мировая практика показывает, что цифровые финансовые технологии (fintech), включая электронные платёжные системы, блокчейн и цифровые платформы, способствуют снижению транзакционных издержек и расширению доступа к финансированию устойчивых проектов. Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов зелёного финансирования являются «зелёные» облигации, направленные на финансирование экологически значимых проектов, таких как возобновляемая энергетика, энергоэффективность и устойчивый транспорт. Активизация цифровых инструментов в этой сфере позволяет повысить доверие инвесторов и упростить мониторинг целевого использования средств.

Для Республики Узбекистан переход к зелёной экономике также является приоритетным направлением государственной политики, закреплённым в стратегических документах развития. При этом, как отмечают эксперты, масштаб необходимых инвестиций требует существенного расширения источников финансирования и активного привлечения частного капитала. В последние годы в стране наблюдается формирование рынка зелёного финансирования: в 2023–2024 гг. объём выпуска зелёных облигаций составил около **5,1 трлн сумов (более 450 млн долларов США)**, а также были осуществлены первые суверенные и корпоративные выпуски тематических облигаций.

Дополнительно, при поддержке международных финансовых институтов в экономику Узбекистана направляются значительные средства: только в рамках отдельных инициатив мобилизовано около **1 млрд долларов США инвестиций в устойчивые и климатические проекты**, а программы ЕБРР предусматривают финансирование зелёных проектов и повышение энергоэффективности предприятий. В то же время структура банковского кредитования остаётся во многом ориентированной на энергоёмкие отрасли (около **42% кредитов**), что подчёркивает необходимость дальнейшей трансформации финансовой системы в направлении устойчивого развития.

Таким образом, цифровизация финансовых механизмов выступает важнейшим фактором, способствующим развитию зелёной экономики, обеспечивая повышение прозрачности финансовых потоков, расширение инвестиционных возможностей и ускорение внедрения экологически ориентированных проектов. В данном исследовании рассматриваются теоретические и практические аспекты влияния цифровых финансовых технологий на развитие зелёного финансирования, а также их роль в обеспечении устойчивого экономического роста.

Поиск надежных цифровых решений для совершенствования системы устойчивого финансирования ведётся в рамках нового научного направления – Green FinTech - «зеленый» финтех, объединяющего достижения в области устойчивого финансирования и финансовых технологий. Как отмечают исследователи, «Green FinTech обладает потенциалом для преобразования существующей финансовой системы во всех областях, включая платежи, инвестиции, финансирование, консультации и страхование посредством устойчивости, например, путем направления капитала в «зеленые» инвестиции, улучшения данных для оценки «зеленых» компаний и т.д.».

Альянс «зеленых» цифровых финансов (Green Digital Finance Alliance) и Швейцарская сеть «зеленых» финтехов (Swiss Green Fintech Network) разработали первую в мире таксономию «зеленого» финтеха. Она позволяет обеспечить согласованный подход для инвесторов и участников рынка к созданию экологически чистых финансовых технологий.

Рис.1 Таксономия «зеленого» финтеха содержит следующие восемь категорий¹

В 2009 г. страны Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) приняли Стратегию экологически ориентированного «зеленого» роста как инструмент преодоления финансово-экономического кризиса на среднесрочную (до 2030 г.) и долгосрочную (до 2050 г.) перспективу. Пионером в области перехода к зеленой экономике стала Южная Корея, объявившая зеленый рост своей национальной стратегией. Вслед за Южной Кореей курс на зеленую экономику взял и Китай. А затем и страны Европейского союза начали переход к зеленому развитию.

По оценкам экспертов, ожидаемый рост мирового рынка зеленых технологий составляет 6,9% (это почти в 2 раза больше темпов роста мировой экономики). В соответствии с прогнозами общий объем этого рынка к 2025 г. может увеличиться до 5,9 трлн евро.

Рис 2. Структура рынка зеленых технологий в мире в 2025 г.²

¹ Dronova, A.M. & Glavina, S.G. (2023) Green financial technologies. Ivecofin. 01(55). pp. 12–18. (In Russian). doi:10.6060/ivecofin.2023551.630

² Мировой рынок зеленых технологий вырастет к 2025 году до 5,9 трлн евро. URL: <http://renen.ru/the-global-market-of-green-technologies-will-grow-to-eur-5-9-trillion-by-2025/> (дата обращения 23.09.2020)

Отметим, что глобальной миссией стратегии зеленого роста является повышение эффективности использования имеющихся ресурсов и формирование систем экологически чистого производства.

Цель, которую ставят перед собой международные организации и правительства стран при переходе на зеленые стандарты, состоит в том, чтобы улучшить производительность имеющихся ресурсов и экологическую работу промышленных компаний, способствовать устойчивому промышленному развитию и устойчивому производству и потреблению в развивающихся и развитых странах.

Соответственно, речь идет о том, чтобы интегрировать бизнес и экологические цели долгосрочного устойчивого развития, создать экономические возможности, а также катализировать инновационные проспекты для бизнеса, сформировав таким образом экономико-производственную основу дальнейшей эволюции эколого-ориентированной хозяйственной системы. Категория «Решения для «зеленых» цифровых активов» таксономии «зеленого» финтеха включает:

- выпуск традиционных классов «зеленых» активов в токенизированной форме;
- токенизацию «зеленых» активов, т.е. цифровое представление таких активов, как углеродный кредит или кредит биоразнообразия.

Данные финтех-решения основаны на технологиях распределенного реестра, в том числе блокчейна. Именно децентрализованные реестры, использующие криптографическую защиту, зарекомендовали себя как эффективные механизмы создания доверия в недоверенной среде. Известные преимущества данной технологии, такие как децентрализованное управление, прозрачность и неизменяемость транзакций, отсутствие посредников, более всего соответствуют требованиям открытости, точности и полноты информации, раскрываемой эмитентами «зеленых» облигаций. Кроме того, по данным исследователей, использование блокчейна при выпуске облигаций сокращает затраты эмитента более чем в 10 раз, тем самым открывая возможности для небольших устойчивых и зеленых проектов.

В настоящее время на рынке много предложений не только от технологических компаний и цифровых платформ, но и от правительственных структур и международных организаций. Инновационный центр Банка международных расчетов (BIS) и Валютное управление Гонконга (HKMA) разработали два прототипа цифровых платформ: прототип Dam1³, созданный Digital Asset в партнерстве с GFT, и прототип Liberty, созданный консорциумом Liberty, состоящим из Standard Chartered Bank, SC Ventures и Shareable Asset⁴. Они дают возможность инвесторам вложить любую сумму в безопасные государственные облигации, которые позволят разработать «зеленый проект. инвестициями»⁵.

Принципиально новый финансовый продукт – «зеленые» облигации с цифровым отслеживанием (digitally tracked green bond – GDTB) был предложен Японской биржевой группой (Japan Exchange Group – JPX), партнером Токийской фондовой биржи. Доходы от этих облигаций планируется использовать для развития JPX объектов по производству электроэнергии на биомассе и объектов по производству солнечной энергии.

Учет и передача GDTB осуществляются путем внесения электронных записей на блокчейн-сети консорциумного типа (ibet for Fin). Они являются первыми оптовыми цифровыми облигациями в Японии, которые проданы институциональным инвесторам. Особенностью таких облигаций служит наличие функции «цифрового отслеживания», которая позволит эмитентам получать показатели «зеленого» финансирования, такие как объем выработки электроэнергии и объем сокращения выбросов CO₂, от объектов

³ URL: https://www.bis.org/publ/othp43_report3.pdf

⁴ URL: https://www.bis.org/publ/othp43_report2.pdf

⁵ URL: https://www.bis.org/about/bisih/topics/green_finance/green_bonds.htm

«зеленой» генерации без участия эмитента. Возможность визуализации таких данных, а также их просмотра и загрузки в любое время позволит повысить прозрачность «зеленых» проектов и сделать мониторинг более эффективным для инвесторов.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что цифровизация финансовых механизмов является одним из ключевых факторов, обеспечивающих развитие зелёной экономики в условиях современной трансформации мировой финансовой системы. Интеграция цифровых технологий в финансовую сферу способствует повышению прозрачности финансовых потоков, снижению транзакционных издержек, расширению доступа к финансовым ресурсам и усилению инвестиционной активности в экологически ориентированных проектах.

Анализ мировой практики показал, что цифровизация уже играет значительную роль в развитии рынка зелёных финансов, в том числе в сегменте «зелёных» облигаций и устойчивых инвестиций. В свою очередь, для Республики Узбекистан цифровая трансформация финансового сектора открывает дополнительные возможности для мобилизации инвестиций, повышения эффективности распределения ресурсов и ускорения перехода к экологически устойчивой модели экономического развития. В целом можно заключить, что синергия цифровизации и зелёного финансирования формирует устойчивую основу для долгосрочного экономического роста, повышения экологической безопасности и достижения целей устойчивого развития как на глобальном, так и на национальном уровнях.

Литературы

1. Dronova A.M., Glavina S.G. Green financial technologies // Ivecofin. – 2023. – №1(55). – С. 12–18. – DOI: 10.6060/ivecofin.2023551.630.
2. OECD. Green Growth Strategy. – Paris: OECD Publishing, 2009.
3. OECD. Financing Uzbekistan’s Green Transition. – Paris: OECD Publishing, 2023.
4. Green Digital Finance Alliance. Green FinTech Taxonomy. – 2022.
5. Swiss Green Fintech Network. Green Fintech Ecosystem Report. – 2022.